

ЯНГИ ТУЗИЛИШДАГИ ПАЛЬТОБОП ЛАСТИК ТРИКОТАЖ ТЎҚИ МАЛАРИНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

M.M.Sagdiev

N.M.Musayev

G.X.Gulyaeva

M.M.Muqimov

Tashkent Institute of Textile and Light Industry

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826410>

Annotatsiya: Трикотаж тўқима ассортиментлари кундан-кунга кенгайиб бормоқда. Ҳозирги ишлаб чиқариш ва истеъмолчилар томонидан маҳсулотга қўйилган талаблар жуда юқори. Бу айниқса устки трикотаж маҳсулотлари учун аҳамиятли омилдир. Трикотаж маҳсулотлари ҳозирги куннинг энг талабгир тўқимачилик маҳсулотларидан бири ҳисобланади. Устки трикотаж маҳсулотлари – кундалик ва махсус шароитларда кийиш учун мўлжалланган. Ушбу маҳсулотлар қулайлиги, чўзилувчанлиги ва ҳаво ўтказувчанлиги билан ажралиб туради. Мақолада устки трикотаж ассортиментларини кенгайтириш, ҳам ашё сарфини тежаш ва энг асосийси сифат кўрсаткичларини яхшилаш мақсадида пальтобоп трикотаж тўқималарини олиш технологиясини такомиллаштириш ҳақида сўз боради. Германия давлатининг STOLL фирмасида ишлаб чиқарилган CMS 502 Hp Plus Multi Gauge русумли 7 класс ясси икки игнадонли трикотаж-тўқув машинасида янги тузилишли трикотаж тўқималарининг 4 та варианты тўқиб олинди. Намуналар чизиқли зичлиги 56 tex x 3 полиакрилонитрил ипларидан фойдаланиб ишлаб чиқарилди. Пальтобоп трикотаж тўқималари бир-биридан тўқима тузилишини ўзгариши билан фарқ қилади.

Аннотаци: Ассортимент трикотажных полотен расширяется с каждым днем. Требования, предъявляемые к изделиям современными производителями и потребителями, очень высоки. Особенно это актуально для верхней одежды. Трикотажные изделия являются одними из самых востребованных текстильных изделий на сегодняшний день. Верхняя одежда предназначена для повседневного ношения и особых случаев. Эти изделия характеризуются комфортом, эластичностью и воздухопроницаемостью. В статье рассматривается совершенствование технологии производства пальтового трикотажа с целью расширения ассортимента верхнего трикотажа, экономии затрат на сырье и, что самое главное, улучшения качественных показателей. Четыре варианта трикотажных полотен с новой структурой были разработаны на

плосковязальной двухфонтурной машине CMS 502 Hp Plus Multi Gauge класса 7 производства Немецкой компании STOLL. Образцы изготовлены с использованием полиакрилонитрильной пряжи линейной плотностью 56текс х 3. Пальтотрикотажные полотна отличаются друг от друга вариацией структуры переплетения.

Abstract: The range of knitted fabrics is steadily expanding in modern textile production. Today, both manufacturers and consumers demand increasingly high standards for textile products, particularly for outerwear such as coats and jackets. Knitted outerwear has become one of the most sought-after categories in the industry due to its versatility and popularity. These garments are used not only for everyday wear but also for special occasions. Their main advantages include comfort, elasticity, and breathability, which make them stand out among other types of clothing. This article explores the improvement of production technology for knitted coat fabrics. The primary goals of the study are to broaden the range of outerwear, reduce raw material consumption, and—most importantly—enhance key quality indicators of the final product. As part of the research, four innovative variants of knitted fabrics were developed using a CMS 502 Hp Plus Multi Gauge flat knitting machine (gauge class 7) produced by the German company STOLL. The samples were manufactured using polyacrylonitrile yarn with a linear density of 56 tex × 3. The coat-knitted fabrics differ from each other in the variation of the knitting structure.

Key words: knitting, product, technology, coat, assortment, textile, fabric, knitting machine, structure.

Республикамизда тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатини қайта жиҳозлаш, хом ашёларни чуқур қайта ишлаш, сифатли ва рақобатбардош тайёр устки трикотаж маҳсулотлар ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш юзасидан кенг қамровли чора-тадбирлар амалга оширилиб, муайян натижаларга эришилмоқда. “Миллий иқтисодиётни ислоҳ қилиш борасида ташқи савдо, солиқ ва молия сиёсатини либераллаштириш, тадбиркорликни қўллаб-қувватлаш ва хусусий мулк дахлсизлигини кафолатлаш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда ҳудудларни жадал ривожлантиришни таъминлаш бўйича таъсирчан чоралар кўриш, ...тўқимачилик саноати маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмини 2 бараварга кўпайтириб, тайёр маҳсулотлар учун миллий брендларни ривожлантириш ва уларнинг экспортини ошириш, жумладан миллий ва хорижий бренддаги тайёр маҳсулот экспорти ҳажмини 2026-йилда 5 млрд АҚШ долларига етказиш...” [1]. бўйича муҳим

вазифалар белгилаб берилган. Шунингдек, соҳада олиб боорилаётган ислохотларнинг ҳуқуқий асослари Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023-йил 9-апрелдаги ПҚ-292 “Ўзбекистон Республикаси Президентининг тадбиркорлар билан 2023 йилдаги очиқ мулоқотида белгиланган вазифаларни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори, 2025-йил 16-январдаги ПФ-6-сон “Тўқимачилик ва тикув-трикотаж саноатида қайта ишлаш занжирини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Фармонлари, ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар орқали тартибга солиб келинмоқда. Юқори айтиб ўтилган вазифаларни амалга оширишда хом ашё сарфи кам ва юқори сифат кўрсаткичларига эга устки трикотаж гуруҳга мансуб бўлган янги ассортимент намуналарини ишлаб чиқариш муҳим аҳамиятга эга.

Назарий тадқиқотлар. Bu borada respublika hamda chet et olimlari tomonidan ustki trikotaj guruxiga mansub bo'lgan paltobop to'qimalarini ishlab chiqarish texnologiyasi ustida bir qancha yo'nalishlarda ilmiy tadqiqot ishlar olib borilgan [2-6].

К.Г. Гущина ўз ишида [2] трикотаж матоларининг ассортиментини икки гуруҳга бўлиб ўрганган. Биринчи гуруҳ кам чўзилувчан тўқима матоларидан, иккинчи гуруҳ классик трикотаж матоларидан ташкил топган. Ҳозирги вақтда модельерлар тўпламларида трикотаж матоларидан фойдаланиш босқичма-босқич ортиб бормоқда [3]. Бу ривожланиш устки трикотаж гуруҳ маҳсулотларига мансуб ассортиментларда кузатилмоқда. Сўнгги йилларда тўқимачилик маҳсулотлари учун янги талабларни ишлаб чиқилиши, уларнинг сифат ва қўлланиш соҳаларига ҳам сезиларли даражада таъсир кўрсатмоқда. Тадқиқотчи С.В.Чучаев ўзининг илмий тадқиқот [4] ишида тўқимачилик маҳсулотларини сифатини баҳолашда унинг хавфсизлик кўрсаткичларини ҳисобга олган ҳолда амалга оширилишини таъкидлаган. Навбатдаги ишда Санкт-Петербург давлат саноат технологиялари ва дизайн университети олимлари томонидан олиб борилган [5] икки қатламли матолардан пальто ва костюм буюмларини тайёрлаш технологиясини ўрганишга бағишланган. Пальтобоп маҳсулотлар учун мўлжалланган тўқима матоларининг шакл беришдан кейинги жараёнда киришувчанлик кўрсаткичларига таъсир этиши [6] ишда тадқиқ этилган.

Тадқиқот ишлари ва келтирилган маълумотларда асосан тўқима матолари устида илмий изланишлар олиб борилгани маълум бўлди.

Пальто гуруҳи маҳсулотлари учун трикотаж тўқималарини қўллаш, янги тузилишларини ишлаб чиқиш, уларни сифат кўрсаткичларини яхшилаш масалалари ижобий ечим топмаган ва илмий асосланмаган. Shu maqsadda yangi тузилишдаги пальтобоп trikotaj to'qimalarini ishlab chiqarish технологияси такомиллаштирилди.

Тажрибавий изланишлар. Трикотаж тўқимасини олишнинг янги ресурстежамкор технологиясини ишлаб чиқиш [7-10], сифат кўрсаткичларини яхшилаш, маҳсулотлардан мақсадли фойдаланиш, ассортимент турини кенгайтириш ва трикотаж тўқув машиналарининг технологик имкониятларини кенгайтириш мақсадида пальтобоп трикотаж тўқималарининг янги тузилишлари ишлаб чиқарилди.

Унга кўра, юқорида келтириб ўтилган долзарб муоммоларни ҳал қилиш мақсадида янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарининг олиш технологияси ишлаб чиқилди. Трикотаж тўқималарининг 4 та варианты Германия давлатининг STOLL фирмасида ишлаб чиқарилган CMS 502 Hp Plus Multi Gauge русумли 7 класс ясси икки игнадонли трикотаж-тўқув машиналарида тўқиб олинди [11-14]. Намуналар чизикли зичлиги 56tex x 3 полиакрилонитрил ипларидан фойдаланиб ишлаб чиқарилди. Пальтобоп трикотаж тўқималари бир-биридан тўқима тузилишини ўзгариши билан фарқ қилади. Пальтобоп трикотаж тўқималарининг графикали ёзуви 1-расмда келтирилган.

Натижалар тахлили. Пальтобоп ластик трикотаж тўқималари ясси икки игнадонли трикотаж машинасида қуйидаги кетма-кетликда тўқиб олинди. Трикотаж машинасида намуналарни ишлаб чиқаришда, олд игнадон тўқув игналари тоқ, орқа игнадон тўқув игналари эса жуфт рақамлар [15-18]. билан белгилаб олинди.

Янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарининг I вариантида олд игнадоннинг барча тўқув игналари ҳамда орқа игнадоннинг барча тўқув игналари ҳалқа ҳосил қилиш жараёнига кўтарилиб тўқиманинг I қаторини ҳосил қилиш учун биринчи ип берувчи мослама ёрдамида полиакрилонитрил ипидан икки қаватли бош тўқима бўлган ластик ҳалқа қаторини шакллантиради. Натижада, олд ва орқа игнадоннинг ҳалқа ҳосил қилиш жараёнида иштирок этган барча тўқув игналарида полиакрилонитрил ипидан ластик тўқимаси шакллантирилди (1-расм, а). Ластик трикотаж тўқималари эластиклик ва чўзилиши каби хусусиятларга эга. Ластик трикотаж тўқималарида олд ва

орқа ҳалқа устунчалари ўзаро бир-бири билан боғланганлиги ва раппортнинг ўзгариши унинг чўзилувчанлигига таъсир этади.

Янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқимасининг II вариантыда намуна раппорти 3 қатордан тузилган. Намунанинг I қаторини тўқиб олишда биринчи ип берувчи мосламага жойлаштирилган полиакрилонитрил ипидан намуна раппортига мос равишда олд ва орқа игнадоннинг танланган игналарида кетма-кет ҳалқа ҳосил қилади. Бунда, олд игнадоннинг 5 ва 11 тўқув игналарида олд ҳалқалар, орқа игнадоннинг 2, 8 ва 14 тўқув игналарида орқа ҳалқалар шаклланади ва улар ўзаро бир-бир билан протяжкалар орқали боғланади. Бу жараёнда олд ва орқа игнадоннинг танланмаган тўқув игналари ҳалқа ҳосил қилиш жараёнида иштирок этмайди. Натижада трикотаж машинасининг олд ва орқа игнадонларида иккита игна оралатиб, намунанинг биринчи қаторида икки қаватли биринчи ластик қатори шакллантирилади (1-расм,б, I-қатори). Трикотаж тўқимасининг II қаторини тўқиб олишда жараённинг ўзига хос томони тўқув игналарига ип узатишда битта игна орқага силжитиб жойлаштирилиши билан аҳамиятлидир. Яъни, олд игнадоннинг 15, 9, 3 тўқув игналарида олд ҳалқалар, орқа игнадоннинг 12, 6 тўқув игналарида орқа ҳалқалар ўзаро бир-бир билан протяжкалар орқали боғлаб шаклланади. Намунанинг III қаторини тўқиб олишда раппортга мос равишда биринчи қаторга нисбатан тўқув игналарига ип узатишда иккита игна орқага силжитиб жойлаштирилиши билан ажралиб туради. Бунда, олд игнадоннинг 1, 7, 13 тўқув игналарида олд ҳалқалар, орқа игнадоннинг 4, 10 тўқув игналарида орқа ҳалқалар ўзаро бир-бир билан протяжкалар орқали боғлаб ҳосил қилинади. (1-расм,б, III-қатори).

Пальтобоп трикотаж намунаси III вариантынинг раппорти 5 қатордан ташкил топиб, трикотаж тўқимасини ишлаб чиқаришда эни бўйича умумий 22 та тўқув игнаси иштирок этади. Намунанинг I қаторини тўқиб олишда трикотаж машина кареткаси чапдан ўнг томонга ҳаракатланиб, биринчи ип берувчи мослама ёрдамида полиакрилонитрил ипидан тўқима раппортига мос равишда олд ва орқа игнадоннинг танланган игналарида ҳалқа ҳосил қилади.

1-расм. Янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарининг графикли ёзуви.

Намунани IV қаторини тўқиб олишда биринчи қаторга нисбатан тўқув игналарига ип узатиш учта игна орқага силжитиб жойлаштирилади ва олд игнадоннинг 3, 13 тўқув игналарида олд ҳалқалар, орқа игнадоннинг 8, 18 тўқув игналарида орқа ҳалқалар ўзаро бир-бир билан протяжкалар орқали боғлаб ҳосил қилинади. Бунда олд игнадоннинг 1, 5-11, 15-21 тўқув игналари ва орқа игнадоннинг 2-6, 10-16, 20, 22 тўқув игналари ҳалқа ҳосил қилиш жараёнида иштирок этмайди. Натижада трикотаж машинасининг игнадонларида тўртта игна оралатиб, ип узатишда эса учта игна орқага силжитиб биринчи, иккинчи ва учинчи қаторларни тўқишда иштирок этмаган тўқув игналарида намунанинг тўртинчи қатори ишлаб чиқарилди (1-расм,с, IV-қатори). Намунани V қатори қуйидагича кетма-кетликда тўқиб олинди. Дастлабки қаторга нисбатан тўқув игналарига ип узатиш тўртта игна орқага силжитиб жойлаштирилади ва унда олд игнадоннинг 1, 11, 21 тўқув игналарида олд ҳалқалар, орқа игнадоннинг 6, 16 тўқув игналарида орқа ҳалқалар ўзаро бир-бир билан протяжкалар орқали боғлаб ҳосил қилинади.

Ҳом ашё сифатида полиакрилонитрил ипидан фойдаланиш, ҳамда трикотаж машинасининг тўқув игналарини ластик усулида жойлаштириш ҳисобига трикотаж тўқимаси тузилиши билан бир-бирдан фарқланадиган янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарини олиш технологияси такомиллаштирилди.

Хулоса. Трикотаж тўқимасини олишнинг ресурстежамкор технологиясини ишлаб чиқиш, сифат кўрсаткичларини тадқиқ этиш, маҳсулотлардан мақсадли фойдаланиш, ассортимент турини

кенгайтириш, маҳаллий хомашёларни қўллаш, маҳсулот таннархини камайтириш, янги тузилишга эга бўлган трикотаж тўқималарини олиш технологиясини такомиллаштириш, трикотаж тўқув машиналарининг технологик имкониятларини кенгайтириш ҳисобига янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарини олиш технологияси такомиллаштирилди ва ишлаб чиқарилган тўқима намуналари эркаклар, аёллар ва болалар ассортиментдаги устки трикотаж маҳсулотларига тавсия этилди.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022 yildagi PF-60-son "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" gi Farmoni.
2. Gushina K.G. Ekspluatatsionnie svoystva materialov dlya odejdi i metodi osenki ix kachestva. M. legkaya i pishhevaya promishlennost' 1984g.
3. Obzor modi v trikotaje 2004g./ Legprombiznes — 2003 №9 strb.
4. Chuchaev C.B. Razrabotka nomenklaturi pokazateley kachestva tekstil'nykh materialov v sootvetstvii s osnovnimi napravleniyami v oblasti zakonodatel'stva o texnicheskom regulirovanii : Dissertatsiya kandidata texnicheskix nauk. - M.; 2004g.
5. Xorxorina K.B., Xromeeva I.A. Texnologicheskie osobennosti izgotovleniya shveynix izdeliy pal'tovo-kostyumnogo assortimenta iz dvuxsloynix materialov. Vestnik molodix uchenix sankt-peterburgskogo gosudarstvennogo universiteta texnologii i dizayna. ISSN: 2312-2048 ISSN: 2414-5653. 2018. 78-88 bet.
6. Mezyuxo Ye.A., Azanova A.A., Abutalipova L.N. Issledovanie usadki pal'tovix tkaney v prosesse perevodnoy sublimatsionnoy pechati. Novie texnologii i materialy legkoy promishlennosti. XV Mejdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii s elementami nauchnoy shkoli dlya studentov i molodix uchenix. V 2-x chastyax. 2019. S. 40-42.
7. Musaev N. M., Musaeva M. M., Mukimov M. M. Issledovanie fiziko-mexanicheskix svoystv novogo risunchatogo xlopko-shelkovogo trikotaja //Universum: texnicheskie nauki. – 2022. – №. 9-2 (102). – S. 47-50.
8. Musaev N. M., Mukimov M. M. Analiz struktur i sposobov virabotki xlopko-shelkovogo trikotaja //Problemi tekstilnoy otrasli i puti ix resheniya. – 2021. – S. 154-157.
9. Musayev M.N., Gulyaeva G.X., Mukimov M.M. Yangi assortimentdagi paxta-ipakli trikotaj to'qimalari. // "Internauka". Nauchniy jurnal. №15 (1/44), Aprel, 2020, Chast-2. -S. 93-94.

10. Musaev N. M., Gulyaeva G. X., Mukimov M. M. Issledovanie svoystv novix struktur trikotaja //Izvestiya visshix uchebnix zavedeniy. Tekhnologiya legkoy promishlennosti. – 2020. – T. 47. – №. 1. – S. 55-58.
11. Sagdiev M.M. i dr. Issledovaniya texnologicheskix parametrov proizvodnix interlochnix perepleteniy //Universum: texnicheskie nauki. – 2024. – T. 5. – №. 12 (129). – S. 23-28.
12. Sagdiev M. M. i dr. Tekhnologiya poluchyeniya proizvodnix interlochnix peryepleteniy //Universum: texnicheskie nauki. – 2024. – T. 5. – №. 12 (129). – S. 36-40.
13. Sagdiev M. M. i dr. Issledovaniya fiziko-mexanicheskix svoystv proizvodnix interlochnix perepleteniy //Universum: texnicheskie nauki. – 2024. – T. 5. – №. 12 (129). – S. 29-35.
14. Musaev N. M., Gulyaeva G. X., Mukimov M. M. Issledovanie svoystv novix struktur trikotaja //Izvestiya visshix uchebnix zavedeniy. Tekhnologiya legkoy promishlennosti. – 2020. – T. 47. – №. 1. – S. 55-58.
15. Yegizaryan G.A. Nauchno-texnicheskiy progress i effektivnost proizvodstva. Moskva. Ekonomika. 1982 g. -S.125-129.
16. Detler Miles. Odejda kotoraya ne paxnet. Leg. Prom. Biznes. 2002 №8. -S.15-19.
17. Komatzu Seiren. Seidenpuder fur mehr comfort. Berleidung Wear. 2002.54. №7, -S.31.
18. Musaev N. et al. Research of pattern cotton-silk knitting fabrics //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2024. – T. 3045. – №. 1, 030079.